

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2023
1/2

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Nishonova O.J. – f.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Shirinova R.X. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2023

MUNDARIJA

Tarix

Atamuratova D. O‘zbekiston tarixida yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faoliyati va ishtiroki masalalari	4
Jo‘raboyev N. Milliy matbuotimiz tarixidan ikki “Uchqun” haqida.....	7
Qosimov A. Mustaqillik yillari O‘zbekistonda chorvachilik mahsulotlarining samaradorligi: natijalar va muammolar	10
Muxamadiyeva L. Turkistonda sovet hokimiyatining mustahkamlanishida harbiy-davriy nashrlarning o‘rni (“Красный фронт” gazetasi misolida)	12
Rezvonova A. Buxoroning Abdullaxon davri madrasalari tarixiga doir ba’zi mulohazalar	15
To‘lanboyev Sh. G‘ulom Zafariy – milliy jadid teatri asoschilaridan biri	18
Turg‘unova X. Angela Merkelning Yevropa muhojirlariga bergan yordami	21
Tursunboyeva M. Turkistondagi tabiiy ofatlarning mustamlaka davrida o‘rganilishi tarixi (1870-1917 yillar).....	24
O‘rinova B. Davlat va jamiyat taraqqiyotida matbuotning roli.....	27
Usarov U. XIX asrning ikkinchi yarmi–XX asr boshlarida Samarqand viloyati qishloq xo‘jaligi tarixi manbashunosligiga doir ba’zi mulohazalar	30
Xalmuratov B. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda amalga oshirilgan etnoekologik tadqiqotlar tahlili	33
Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abdullayev A. Fuqarolik jamiyatining XVIII-XX asrlardagi shakllanish bosqichlari.....	35
Abdullayeva D. Ona va o‘smir farzandning o‘zaro munosabat xususiyatlari	38
Абдуллаханова Г., Алиматова Н. Особенности суфийской философии Ахмада Яссави	42
Абдурахманова Р. Оценка эффективности когнитивно-поведенческого подхода в преодолении тревожности в юношеском возрасте.....	45
Azizova M. Globallashuv davrida yoshlarimizni ma’naviy tahdidlardan asrash masalalari	48
Akbarova L. O‘zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirishning istiqbollari. Muammolar va yechimlar	51
Alimova Sh. O‘zbekistonda inklyuziv ta’limni takomillashtirish mexanizmi.....	55
Allayarova N. Gender tenglik tafakkurini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mohiyatli jihatlari.....	59
Arziyev S. Pedagogikada golografik texnologiyalar	62
Akhmedova N. Preparing students for professional activity and pedagogical characteristics of formation of spiritual and moral culture	65
Ashurmatov M. Mudofaa va xavfsizlikni ta’minlashda harbiy xizmatchilar barqaror psixologik holatining ahamiyati.....	69
Babayev T. Siyosiy kommunikatsiya va jamiyat barqarorligi	72
Baltamuratova A. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi ijodiy faoliyatining mazmuni va tuzilishi	75
Bekmurodova H. O‘smirlarda shaxsiy qarori asosida tanlangan kasblarida barqarorlik va chidamliligini shakllantirish.....	78
Boboshev Z. Oliy ta’lim muassasalarida futbol mashg‘ulotlari samaradorligini oshirish va talaba-futbolchilarning jismoniy hamda funksional holatini rivojlantirishning pedagogik tahlili	82
Boltaev A., Yusupov R. O‘rta maktab yoshidagi o‘quvchilarining chaqqonlik jismoniy sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanish	86
Dadasheva A. Yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan islohotlar sarhisobi – maqsad va vazifalari	90
Djumabayev K. Python dasturlash tilini o‘qitishda muammoli ta’lim texnologiyasidan foydalanish	92
Dusimbetova N. Axborot xavfsizligi kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	96
Jo‘rayev Y. Ta’lim muassasalarida avtomobil haydovchilarni tayyorlash sifatini oshirish uslubini takomillashtirish	100
Zayniddinova V. Madaniy-ommaviy tadbirlarning ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashidagi o‘rni	105
Inagamova N. Development of pragmatic competence of language learners through proverbs and sayings	108
Isakova M. Xotin-qizlarning ijtimoiy- iqtisodiy hayotdagi o‘rningi yuksalishi.....	111
Kaxarova M. Raqamli targ‘ibot texnologiyalarining imkoniyatlari (AQSh misolida)	114
Kosimova K. 11-sinf va 1-bosqich talabalar uchun ingliz tilini o‘rganishda o‘qish va yozish ko‘nikmalarini rivojlantirish	118
Mavlonova K. Matn tuzishni o‘rgatishda “Ona tili” darsliklari beradigan imkoniyatlar tahlili.....	121
Mavlonova N. Fizikani o‘qitishda kompetentli yondashuv asosida integratsiyasini amalga oshirish.....	124
Madaminov J. “Texnika oliy ta’lim muassasalarida talabalarida muhandislik va kompyuter grafikasi bo‘yicha rivojlantirish metodlarini takomillashtirish” (Loyihalash faoliyati misolida)	128
Ma’rufov M. Tabiatning tabiiy omillari, iqlim va ob-havoning sportchilar organizimi, jismoniy va funksional holati hamda sport mashg‘ulotlari samaradorligiga ta’siri.....	131
Mirzakulov A. Funksional ko‘pkurash (Krossfit) vosita va usullari orqali IIV akademiyasi kursantlarini jismoniy va jangovar tayyorgarligi samaradorligini oshirish	134
Mirzaqulov I. Kurash mashg‘ulotlarida shug‘ullanuvchilarning mushaklar kuchlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuv	137
Mullaboyeva N. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar rivojlanishida kuzatiladigan nuqsonlar haqida xorij psixologlarining qarashlari.....	140
Мустафоева Н. Виды официальных документов и их использование в обучении иностранным языкам (классификация юридических документов)	144
Muxammadiyev K. Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlaridan so‘ng talabalar organizimi jismoniy va funksional holatining tiklanishda qo‘llaniladigan vositalari	147
Ne‘matova S. Innovatsion ta’lim muhitida o‘qituvchi kasbiy kompetentligining ayrim jihatlari	150
Nuritdinova N. The intercultural dimension of french teaching	154
Nuritdinova Sh. Kichik o‘smirlarni o‘quvchilik belbog‘larga attestatsiyalashga tayyorlash jarayonini individuallashtirish	157
Nurmatov A., Nurmatov A. XX asrning 80-yillarida O‘zbekiston iqtisodiyoti holati, muammolari va uning aholi turmush darajasiga ta’siri.....	160

Nurmetova M. Xalqaro nizolarni hal qilishda siyosiy mediatsiyaning samaradorligi (Eron garovi inqirozi misolida).....	164
Ravshanov S. Turkiyaning xalqaro maydonda olib borgan “Yumshoq kuch” siyosati.....	168
Rasulova M. The need for understanding agentive engagement in EFL learning: a case study in Uzbekistan	171
Raxmonova Z. Talabalarda emotsional intellekt va qadriyatlar aloqadorligining ijtimoiy-psixologik jihatlari	174
Ruzibaeva N. Communication competence in language teaching	178
Sayfiyeva K. What if we teach IELTS as a compulsory subject in secondary education in Uzbekistan?	180
Sapayeva B. Interfaol metodlar yordamida “Temurbeklar maktabi” o‘quvchilarida kommunikativ kompetentligini rivojlantirish.....	183
Sattorova D. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali bo‘lajak o‘qituvchilarning fikrlash qobiliyatini oshirish.....	186
Soatov A. Sonlarni eslab qolishda “Dominik” sistemasidan foydalanishning afzalligi.....	189
Tojibaev B. Ta’lim kapitali va intellektual kapital sotsiologik dilemma sifatida.....	193
O‘rinboyev D. O‘zbekistonning mustaqil taraqqiyot strategiyasi – zamonaviy strategemalar nazariyasining milliy darajadagi ifodasi.....	196
Urinova L. Diqqatning MDH psixologlari tomonidan o‘rganilishi.....	200
Usarova D. Talabalarining ingliz tilidagi nutqiy kompetensiyasini takomillashtirish (nofilologik oliy ta’lim muassasalari talabalari misolida)	203
Hakimov O., Hosilmurodov I. Temuriylar davri qurilish madaniyati va me’morchilikdagi ulug‘vorlikning o‘ziga xos jihatlari.....	206
Xasanov D. O‘rta sinf o‘quvchilarining chidamlilik qobiliyatini darsdan tashqari mashg‘ulotlarida rivojlantirish uslubiyati	209
Xasanova S. Ijtimoiy informatikani o‘rganish jarayonida ta’lim muammolari	213
Husanov A. O‘smir o‘quvchilarni kiber hujumlardan saqlashda konstruktiv axborotlar-muhim psixologik manba	217
Choriyev U. Kurash sport turi bilan shug‘ullanish jarayonida shikastlanishlarni oldini olishga yo‘naltirilgan pedagogik usullarni takomillashtirish.....	219
Sharafutdinova X. Oilaviy munosabatlar destruktiviyasida kognitiv – bixevioral psixoterapiya imkoniyatlari	222
Shermatova N. Ijtimoiy falsafada jamiyat hayoti va taraqqiyotining tabiiy va ijtimoiy omillari	225
Shohimardonov J. Tabiiy o‘quv fanlarining integrallashtirilgan mazmuni.....	228
Yuldashev K. Ijtimoiy-siyosiy fanlarda jamoat xavfsizligi tushunchasining konseptual tahlili	231
Yunusaliyev J. Buyuk ajdodlarimiz merosi vositasida o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik texnologiyasi.....	235
Yarmanova Y. Jamoaviy munosabatlarda bola shaxsiy sifatlarini shakllantirish.....	238

Filologiya

Айрапетян И. Идейно-художественная концепция Эльзы Триоле «Можно умереть лишь ради того, ради чего стоит жить»	241
Allambergenova P. Satira va yumor: o‘ziga xoslik, muammo va yechim.....	245
Begmatova R. Lisoniy kooperatsiya tamoyilining buzilishi va uning ko‘rsatkichlari	248
Boborajabov E. Internetda davlat va nodavlat sport saytlari faoliyati (o‘zbekiston va rossiya misolida)	251
Гибралтарская О. Поэтика имени в творчестве Д. Андреева.....	254
Jo‘rayeva S. Shukuriy asarlarida biografik talqin.....	257
Ismatullayeva N. Tilning madaniyatda tutgan o‘rni.....	260
Karimova M. O‘zbek – ingliz badiiy matnlarida paremiyalardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari	263
Mahmudov J. Qissachilik tarixiga doir mulohazalar.....	266
Mahmudjonova G. Matn tasnifida TF-IDF usulini o‘rganilishi va uning ahamiyati	269
Narxodjayeva X. Rasmiy muloqotda hurmat ifodalanishining lingvomadaniy aspekti.....	272
Nurutdinova M. Onlayn jurnalistikada mediametriya texnologiyalarining kaogulyativ tasnifi	276
Oqqo‘zieva M. Ixtisoslashtirilgan nashrlar – tibbiy madaniyatni oshirish vositasi sifatida	279
Oripov A. Metamorfoza fenomeni va uning leksikografik talqini	281
Ravshanova G. Hajviy she’riy shakllarning mavzu doirasi va talqini	283
Rakhimova G. The image: lexicographic and literary conception (based on the life and activity of Amir Temur)	286
Sultanova Sh. Grammatik terminlar elektron lug‘atini yaratishning lingvistik asoslari	289
Taxirova N. Frazologizmlar madaniyatning bir bo‘lagidir	292
Урмонова Н. Деонтология письменного и устного перевода.....	295
Хажиева Д. Современная узбекская поэзия и фольклор (на примере работы Э.Вахидова).....	299
Yusupova G. Gender aspektining o‘zbek va nemis tillaridagi ismlarda aks etishi	301